

УДК 338.246.025.2: 34

DOI

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ МЕТОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ

САЕНКО Б.Е.,

**канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются методологические аспекты экономических и правовых методов, их место и роль в государственном регулировании экономики. Вносятся предложения по использованию экономических и правовых методов в реформировании государственной социально-экономической политики, её направленности на преодоление кризиса и выхода на траектории роста.

Ключевые слова: методология, метод, экономика, право, государство, регулирование, политика.

ON THE USE OF ECONOMIC AND LEGAL METHODS IN STATE REGULATION OF THE ECONOMY

SAYENKO B.E.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Head of the Department of Civil and
Business Law**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the methodological aspects of economic and legal methods, their place and role in state regulation of the economy. Proposals are made on the use of economic and legal methods in reforming the state socio-economic policy, its focus on overcoming the crisis and entering the growth trajectory.

Keywords: methodology, method, economics, law, state, regulation, policy.

Актуальность. Современный социально-экономический кризис вызван не только ухудшением условий общественной жизнедеятельности, связанными с распространением вируса COVID-19, но и снижением эффективности государственной социально-экономической политики, прежде всего в развитых странах (США, Евросоюз, Япония), во многом определяющих мировой прогресс. Так, экономическая политика ведущих стран Запада прежде всего США, основана на либерально-рыночной модели, привела к кризису и колоссальному социальному неравенству, прежде всего в распределении доходов. Как указывает выдающийся американский экономист Дж. Стиглиц это создает проблему как для бедных, так и для богатых из-за снижения покупательной способности и емкости рынка [1]. Это отразилось на большинстве других стран, в том числе постсоветских.

Проводимая вплоть до настоящего времени государственная финансово-экономическая политика в России основана на либерально-рыночной модели, активно внедряемой и поддерживаемой Западом с начала 90-г. XX в. в своих интересах под вывеской свободного конкурентного рынка, защищенного от вмешательства государства. В результате отставание России от развитых стран по темпам экономического роста, объему ВВП заметно увеличилось [2]. Страна пережила дефолт 1998 г., глубокий кризис 2008 г., кризис 2014 г., продолжающийся по настоящее время и усиливающийся за счет западных санкций. В этих условиях жизненно важной задачей является разработка научно обоснованной государственной социально-экономической политики нового типа, отказ от либерализма, в том числе в экономике, который, по оценке Президента РФ В.В. Путина, изжил себя [3].

Одним из условий успешного реформирования государственной социально-экономической политики в России является методологическая разработка механизмов этого процесса, сочетающих как экономические, так и правовые методы.

Постановка задачи. Главной задачей данного исследования является методологическое обоснование экономических и правовых методов, возможности и способов их использования в целях государственного регулирования экономики. Одной из задач является разработка новой модели экономики, адекватной как интересам народа и государства России, так и Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы методологии, методов и методики регулирования экономических отношений в новейших условиях XIX-XXI вв. занимают важное место в трудах классиков, которые рассматривали экономику и право в их единстве. К их числу относятся М. Алле, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Гэлбрейт, Дж. Кларк, Дж. М. Кейнс, В. Леонтьев, Дж. Стиглиц, Н. Кондратьев, А. Чаянов и др. В большей степени уделяют внимание правовому регулированию экономических отношений В. Андреев, С. Алексеев, Е. Бельская, Г. Знаменский, В. Мамутов, В. Лаптев, Г. Шершеневич, В. Щербина и др.

Особое место уделяется изучению права как функции государственного регулятора современной экономики. Авторы отмечают, что к настоящему времени сложилось такое положение, что понятию и проблемам государственного регулирования в юридической науке не уделяется достаточного внимания. Хотя оба термина, составляющие — это понятие, - «государственное» и «регулирование» присущи праву, но наиболее обстоятельно вопросы государственного регулирования освещены, в экономической литературе, в том числе и новейшей [4, с.184].

Целью исследования является разработка содержания и механизмов использования правовых и экономических методов государственного регулирования экономики в их органическом единстве.

Изложение основного материала исследования. Понятия предмета, метода, методологии, методике с точки зрения теории познания присущи любой науке. Поскольку теории экономики и права относятся к общественным, или социальным (от лат. *socialis*

– общественный) наукам, каждая из них, наряду с другими такими же науками (историей, педагогикой, политологией), исследует мир общества, совместную жизнь в нём людей. В центре внимания экономической теории хозяйственная, производственная жизнь общества, экономические связи и отношения между людьми в процессе создания, распределения, обмена и потребления благ. Юридическая наука – система знаний об объективных закономерностях развития государства и права, их месте и роли в общественной жизни.

Однако наука – это обязательно поиск, бесконечные попытки найти что-то всё более совершенное. В хозяйственной сфере это поиск наибольшей социально-экономической эффективности, то есть наиболее благоприятного для человека сочетания хозяйственных ресурсов с общественными потребностями. Производство ведётся людьми для того, чтобы удовлетворять свои потребности, которые постоянно растут, так как растёт население, обновляются и расширяются человеческие запросы. Ресурсы же производства всегда ограничены (или редки, как говорят на Западе), и при их использовании возникают свои трудности и проблемы. Таким образом, суть социально-экономической эффективности в том, чтобы общество могло получать максимум необходимых ему жизненных благ при минимуме ресурсных затрат, неизбежных потерь и социальных издержек (бедность, безработица, кризисы, рост цен, преступность, вредное воздействие производства на природу, на здоровье людей и т.п.). Оттолкнувшись от этого, можно сформировать сам предмет экономической науки: изучение хозяйственной жизни общества и путей достижения в ней максимальной социально-экономической эффективности [5, с.10].

С точки зрения права, особенно его специальной отрасли – хозяйственного права предмет – это одна из важнейших и в то же время одна из самых сложных сфер жизнедеятельности человека – сфера материального производства. Можно отметить, что производственная сфера жизни общества, являясь достаточно

автономной, нуждается в воздействии именно хозяйственно-правовых норм. Вполне обоснованным и достаточным является утверждение о том, что непосредственным предметом регулирования хозяйственного права является хозяйственная деятельность: это та деятельность, которая связана с производством и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также с обеспечением их производителей необходимыми ресурсами [6, с.24]. Это определение, воспроизводимое в течение многих лет с различными незначительными модификациями в отечественной юридической литературе, может быть принято за основу и в настоящее время.

Важной частью данного исследования является рассмотрение методологических аспектов экономики и права как общественных наук.

Сходным между экономической и правовой наукой является то, что они основаны на общей методологии научного познания, которая создает систему базисных принципов, методов, методик, способов и средств их реализации в организации и построении научно-практической деятельности.

Методология – это система методов познания и практики, т.е. система принципов, правил, приемов, способов и средств организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе.

Исходя из данного общего определения понятия методологии, можно провести параллель между методологиями экономической и юридической науки: если первая – это система принципов и способов организации, построения и осуществления теоретико-познавательной деятельности в области исследования экономической действительности, а также учение об этой системе, то юридическая методология – это система теоретико-познавательной деятельности, а также учение об этой системе в области исследования правовых форм регулирования общественной деятельности, в том числе экономической деятельности.

Во избежание путаницы в понятиях экономической и юридической методологии, их роли в разработке методов решения главной задачи – повышения социально-экономической эффективности производства, выхода из кризиса, следует определить общие методологические подходы для экономической теории и юриспруденции. Это даст возможность определения взаимодополняемых экономических и юридических методов для решения указанной выше главной задачи.

Методологические подходы – это объединенные общими принципами взаимосвязанные методы исследований, которые являются центральным элементом методологии. В экономической и юридической науках зачастую используются сходные методологические подходы – исторический, логический, сравнительный, ценностный (аксиологический), системный, поведенческий, институциональный, структурный, функциональный, комплексный и др. В экономической и юридической науке общим является диалектический метод, который предполагает объективное, всестороннее и конкретное определение экономических и государственно-правовых действий и событий, выявление присущих им связей, наличие в них противоречий, оценку государственно-правовых норм регулирования экономики с качественной и количественной сторон, выявление зависимости формы явления от его сущности.

В юридической литературе, как и в экономической, нет терминологического единства в отношении методов государственного регулирования экономики в их взаимоотношении и взаимосвязи.

Оживленная дискуссия о соотношении и роли экономики и права, развернувшаяся в научной сфере, свидетельствует об актуальности этого вопроса.

Вслед за классической политической экономией (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и др.) представители различных экономических школ включились в дискуссию о роли права в решении фундаментальных проблем хозяйствования.

Анализ данной проблематики в практическом и в общетеоретическом плане – задача весьма сложная и многоаспектная. Попыткам её решить посвящен огромный пласт научной литературы, однако тема по-прежнему остается актуальной, степень разработанности вопросов о соотношении экономики и права не позволяет однозначно сформулировать выводы относительно приоритета одного из этих явлений.

Право, как и экономика, и государство производно от общественного развития. Для большинства научных направлений общим представлением о праве является положение о том, что право – это социальное явление, без которого невозможно существование цивилизованного общества.

Многообразие правовых реалий привело к широкому разнообразию научных теорий права: теория естественного права, психологическая теория права, позитивистская теория права, социологическая теория права и др. Тем не менее, при любом подходе к определению права под ним подразумевается некий общественный регулятор, поддерживающий определенный общественный порядок посредством потенциального принуждения. В этой связи следует обратить внимание на мнение донецких ученых (Г.Л. Знаменский, В.К. Мамутов и др.), которые справедливо выделяют элемент, объединяющий разрозненные методы правового регулирования экономики в единый метод – общественный хозяйственный порядок. Это – господствующий в обществе уклад материального производства, основанный на положениях Конституции, нормах права, моральных принципах, деловых правилах и обычаях, одобренных высшей законодательной властью в стратегических экономических решениях, гарантирующий гармонизацию частных и публичных интересов, создающий партнерские и добропорядочные отношения в хозяйствовании [4, с.37].

Альтернатива общественному хозяйственному порядку – хаос в экономике. Общественный хозяйственный порядок – это наилучший юридический ответ на задачу формирования в

Донецкой Народной Республике государственно-корпоративной модели экономики, содержащей гармоничное сочетание публично-правового (государственного) и частноправового (корпоративного) регулирования хозяйственной деятельности.

Понятие общественного хозяйственного порядка с отменой Хозяйственного кодекса Украины- с 1 июля 2020 года исчезло из законодательства Донецкой Народной республики, что резко сужает возможность оптимального правового регулирования хозяйственной деятельности, создает предпосылки для перегруженности хозяйственного законодательства узконаправленными актами, в которых отпала бы необходимость при наличии кодифицированного нормативного правового акта - Хозяйственного кодекса Донецкой Народной Республики. За основу его разработки может быть взят Хозяйственный кодекс Украины, созданный, в том числе, представителями донецкой научной школы хозяйственного права во главе с В.К. Мамутовым и получивший широкое отечественное и зарубежное признание.

В целом, говоря о значимости и роли экономических и правовых методов, следует рассматривать их с точки зрения позитивного воздействия на государственное регулирование экономики и формирование эффективной государственной экономической политики.

Некоторые авторы считают, что «терминологическое обозначение мер государственного регулирования экономики не имеет принципиального значения. Но представляется необходимым и принципиальным помимо термина «формы» (средства, инструменты и т.п.), употреблять термин «методы» к государственному регулированию экономики и предпринимательской деятельности. Кроме того, необходимо различать методы и формы такого регулирования и не ставить знак равенства между ними» [7, с.104].

Что касается методов государственного регулирования экономики, автор указывает, не претендуя на безоговорочность, категоричность и безапелляционность такого вывода, на три

основных метода, используемых в предпринимательском (хозяйственном) праве: метод автономных решений (метод согласования), метод обязательных предписаний, метод рекомендаций. Этот подход к методам хозяйственно-правового регулирования основан на мнении известного учёного-юриста в этой области В.В. Лаптева [8, с.27-30].

Его исходная позиция заключается в том, что в этой отрасли права действует три разных метода (из тех, что упоминались выше), которые находятся в определённой согласованности, взаимосвязи и соподчиненности. Так, в условиях централизованного руководства экономикой важнейшее значение, по мнению В.В. Лаптева, имеет метод обязательных предписаний [9, с.22]; когда же наметился переход к рыночным условиям хозяйствования, то основным становится метод автономных решений (метод согласования) [10, с.38-39].

Однако при таком подходе ещё не решаются все вопросы метода хозяйственно-правового регулирования. И в теперешних либерально-рыночных условиях трудно определить, в какой конкретно мере может проявить себя метод обязательных предписаний, если основным становится метод автономных решений (метод согласования). Сложно будет найти какую-либо согласованность (пропорциональность) в применении того или иного метода.

Выход из такого положения был найден учеными донецкой школы хозяйственного права, предложившими идею создания единого метода хозяйственно-правового регулирования. Исходной точкой стало то, что системную организацию единого метода можно создать путем подчинения всех первичных (автономных) методов какому-либо одному руководящему началу (принципу, наиболее полно отражающему потребности развития хозяйственных отношений в современной экономике).

В результате проведенных исследований был разработан ключевой метод, способный интегрировать все другие методы. Этот метод должен заключаться в равном подчинении всех

субъектов хозяйствования общественному хозяйственному порядку, определение которого было указано выше.

Правовой и экономической смысл единого хозяйственно-правового метода заключается, прежде всего, в том, чтобы создать равные стартовые возможности для субъектов хозяйствования. Посредством этого метода горизонтальные и вертикальные правоотношения настраиваются таким образом, чтобы частные (корпоративные) интересы предприятий и всех других субъектов хозяйствования признавались, удовлетворялись и защищались, но вместе с тем следовали общественным (публичным) интересам.

Ключевой метод хозяйственно-правового регулирования делает принципиально однородными правовые связи в горизонтальных и вертикальных аспектах хозяйствования. В горизонтальных хозяйственных отношениях создается иное равенство, чем в гражданских отношениях, - оно призвано не разделять, а объединять интересы субъектов, превращать их в партнеров, которые в равном подчинении порядку могут найти свой общий интерес.

Чисто административное управление (например, осуществление государственного надзора и контроля в соответствии с законом ДНР [11]), находится за пределами предмета хозяйственного права. Последнее включает в свой предмет лишь те отношения, которые складываются по поводу вертикали особого рода – экономической вертикали, существенно отличающейся от административной. Главное в экономической вертикали – отношения партнерства между органами государственного управления и субъектами хозяйственной деятельности. Властный элемент в этих отношениях не исчезает в них, но его источником является уже не орган государственного управления, а требование общественного хозяйственного порядка.

Таким образом, вертикальные хозяйственные отношения строятся не на подчинении одной стороны другой, а, как правило, на взаимных обязательствах, в принципе таких же, какие возникают в отношениях по горизонтали – каждая из сторон

получает и права, и обязанности. Действия и акты органов государственного управления, не основанные на требованиях и правилах общественного хозяйственного порядка, должны признаваться противозаконными и повлечь за собой в необходимых случаях применение мер ответственности. Отсутствие в законодательстве ДНР правовой нормы общественного хозяйственного порядка, путей и способов его реализации серьезно усложняет регулирование экономических отношений по горизонтали и вертикали, способствует возникновению противоправных явлений как в действиях предприятий разных форм собственности, так и органов государственного экономического управления.

При отсутствии общественного хозяйственного порядка методы воздействия на экономику может применять не государство, а монополии и организованная преступность. Эти явления существуют не сами по себе, а возникают и получают подпитку от процессов саморегуляции, т.е. возникают автоматически, естественным образом. Наглядный пример тому – 90-е годы XX в., когда экономика страны была фактически отдана на откуп криминалу. Преодоление возникающей на этой базе экономической преступности, коррупции, иных противоправных действий по сей день является одной из актуальных задач. Если государство не будет подавлять (правовыми методами) эти превдоуправляющие факторы, они заменяют государственное воздействие [12, с.23].

Следует всегда учитывать, что существование современного правового государства невозможно без разграничения функций законодательства, государственного управления и юрисдикции. Все ветви государственной власти оказывают (все вместе или порознь) влияние на экономику, в том числе на условия хозяйственной деятельности. Однако в данном случае весьма важно понять, что такое влияние должно оказываться не непосредственно, а через всё тот же общественный хозяйственный порядок. По существу, это механизм, призванный не допускать

прямого подчинения интересов хозяйствующих субъектов интересам государства, которые не всегда, как показал драматический опыт Донецкой Народной Республики, совпадают с интересами общества.

Конечной целью применения экономических и правовых методов является эффективное регулирование социально-экономических процессов и разработка соответствующей государственной политики.

Существует точка зрения, согласно которой нельзя ставить знак равенства между методами государственного регулирования экономики и методами правового регулирования. В любом случае это несовпадающие по содержанию понятия [13, с.38].

Данное утверждение представляется, по крайней мере, спорным. Оно происходит из сложившейся и продолжающейся ныне несогласованной практики управления народно-хозяйственным комплексом.

Во-первых, при таком подходе, когда разделяются методы государственного регулирования экономики и хозяйственно-правовые методы, уменьшается роль правового обеспечения государственного регулирования экономики. Во-вторых, если осуществлять государственное регулирование экономики методами, не являющимися правовыми, правопорядок в экономике вряд ли будет обеспечен. В-третьих, указание на методы гражданского и административного права (равенства и подчинения) и приводит, в конечном итоге, к административно-правовому регулированию экономики. На основе подобного вывода ещё в 30-е годы XX века на официальном уровне в СССР было решено осуществлять регулирование хозяйственных отношений методами гражданского и административного права.

Эта модель управления экономикой во многом действует и сейчас, увеличена лишь её гражданско-правовая составляющая под предлогом поддержки частной формы собственности в структуре отношений собственности, в том числе на средства производства. Тем самым используется либерально-рыночная

модель, не отвечающая современным вызовам социально-экономического прогресса.

Одним из влиятельных научных направлений в области разработки современной модели экономики является экономика права, возникшая в 1970-х годах XX века. Практически данный подход выражается в последовательном переносе микроэкономического аналитического инструмента на внерыночные отношения, каковыми является право. Классической работой в области экономики права является книга Р. Познера «Экономический анализ права» [14].

Р. Познер вывел критерий эффективности правовых решений. По его мнению, они должны советовать критерию экономической эффективности, который он определяет либо как «принцип максимизации богатства», либо как «принцип минимизации транзакционных издержек» и отмечает, что правовые институты следует реформировать только исходя из соображений эффективности.

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что право активно использует инструментарий экономики для повышения эффективности применения правовых норм и доктрин, однако сегодня не менее интересным и отчасти спорным является вопрос обратного влияния экономических факторов на сами правовые нормы. Здесь следует иметь в виду, что и экономические, и правовые методы направлены, в первую очередь, на государственное регулирование экономики. Как уже отмечалось, необходимо различать методы и формы такого регулирования. С помощью форм государственного регулирования экономики достигаются цели такого регулирования. Формы государственного регулирования должны быть пригодными и достаточными для достижения целей. Так, цель государственного регулирования природоохранной деятельности – создание благоприятных условий её развития. Названная цель предопределяет, что приоритетными формами такого регулирования являются экономические и правовые формы [15].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

1. Экономические и правовые методы эффективны лишь в том случае, если с помощью их применения достигаются цели государственного регулирования. Обобщающим методом эффективного регулирования экономической деятельности всех субъектов, в том числе государства, является общественный хозяйственный порядок.

2. Экономическая политика представляет собой процесс целенаправленного воздействия государственных и общественных институтов для достижения определенных целей. Теоретико-методологической основой экономической политики является модель, которая формируется и видоизменяется по мере развития производительных сил и производственных отношений. Критерием эффективности модели является её способность стать основой для ускоренного социально-экономического развития в интересах всего общества.

3. Государственная регуляторная политика определяется как одно из направлений государственной политики, направленное на регулирование хозяйственной деятельности с помощью экономических и правовых методов. Одной из перспективных проблем является исследование теории и практики повышения роли правовых методов в государственном регулировании экономики.

4. Важным направлением дальнейшего исследования по теме данной статьи является разработка методики применения экономических и правовых методов в планировании социально-экономической политики Донецкой Народной Республики, основанной на современной государственно-корпоративной модели и отказе от либерально-рыночной модели. Такой переход требует разработки и реализации адекватных экономическо-правовых механизмов.

Список использованных источников

1. Стиглиц, Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения? / Дж. Стиглиц. – М.: ООО «Издательство «Эксмо», 2016. – 256с.
2. Список стран по темпам роста ВВП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.m.wikipedia.org/wiki/.
3. Путин, В. Интервью газете «The Financial Times» 28 июня 2019 года / В. Путин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/ntws/60836>.
4. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.
5. Куликов, Л.М. Основы экономической теории: Учеб. Пособие / Л.М. Куликов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 400с.
6. Теоретические проблемы хозяйственного права // Под ред. В.В. Лаптева. – М.: Наука, 1975. – С. 24.
7. Шишкин, С.Н. Правовые методы и формы государственного регулирования экономики / С.Н. Шишкин. – Вестник ЮУрГУ. – 2011. - №27. – С. 104.
8. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занковского. – М.: 2008. – С. 27-30.
9. Лаптев, В.В. Хозяйственное право: Общие положения / В.В. Лаптев. – М.: Наука, 1981. – С. 22.
10. Лаптев, В.В. Хозяйственное право – право предпринимательской деятельности / В.В. Лаптев // Государство и право. – 1993. - № 1. – С. 38-39.
11. О государственном надзоре сфере хозяйственной деятельности: закон Донецкой Народной Республики от 21 августа 2015 года - №I-307П-НС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennom-nadzore-v-sfere-hozyajstvennoj-deyatelnosti/>.

12. Веленто, И.И., Елисеев, В.С. Теория экономического права: тексты лекций / И.И. Веленто, В.С. Елисеев. – Гродно, 2004. – С. 23.

13. Белых, В.С. Предпринимательское право России / В.С. Белых. – М.: 2008. – С. 38, 332.

14. Познер, Р.А. Экономический анализ права. В 2-х тт. / Р.А. Познер. – СПб., 2004. – Т.1. – 522с.

15. Об охране окружающей среды: закон Донецкой Народной Республики от 30 апреля 2015 года - №38-ІНС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-ohrane-okr-sredy/>.